

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ ЭТНОЛОГИИ И АНТРОПОЛОГИИ
им. Н.Н. МИКЛУХО-МАКЛАЯ

СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ МНОГООБРАЗИЕ в современном мире

По материалам конференции
молодых ученых
Москва, 11–13 декабря 2018 г.

Москва
2019

ББК 63.3+63.4+63.5+63.6
УДК 39+9+316
С 69

**Опубликовано в рамках программы
фундаментальных исследований Президиума РАН
«Социокультурное многообразие в современном мире:
вызовы и европейский опыт»**

Рецензент:
кандидат исторических наук *Н.П. Москаленко*

Ответственный редактор:
кандидат исторических наук *О.Л. Милова*

Социокультурное многообразие в современном мире. По материалам конференции молодых ученых. Москва, 11–13 декабря 2018 г. / отв. ред. О.Л. Милова; сост. и предисл. Е.Б. Баринаова. – М.: ИЭА РАН, 2019. – 318 с.

ISBN 978-5-4211-0246-5

Сборник включает в себя статьи молодых ученых (этнологов, археологов, антропологов, социологов, философов), участвовавших в научно-практической конференции «Социокультурное многообразие в современном мире», которая проходила 11–13 декабря 2018 г. в Институте этнологии и антропологии Российской академии наук. Статьи молодых ученых посвящены проблемам межэтнических отношений, формам идентичности, вопросам расселения, миграции и адаптации, роли и функциям религиозных институтов в формировании социокультурного пространства и гармонизации общественных отношений.

Книга предназначена для этнологов, антропологов, историков и широкого круга читателей.

Мнение авторов может не совпадать с позицией редакторов данного сборника.

ISBN 978-5-4211-0246-5 © Институт этнологии и антропологии РАН, 2019
© Коллектив авторов, 2019

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	6
Раздел 1 Идентичность, язык и социальные процессы	
<i>Г.Н. Геворкян</i> Роль языка в сохранении национально-культурной идентичности современной армянской диаспоры Москвы	17
<i>Г.Ш. Григорян</i> Домовые книги Москвы 1917–1921 гг.: отражение социальных процессов при переходе к новому общественному устройству	26
<i>А.В. Жиганова</i> Язык как фактор этнической идентичности: ингерманландские финны Ленинградской области	40
<i>Ю.В. Литвин</i> Этнокультурная идентичность карелов-горожан в условиях межэтнического взаимодействия	49
<i>К.А. Медведев</i> Пантеон героев: проблема принадлежности прошлого (на примере греко-македонского конфликта)	56
<i>Э.Б. Нетунаева</i> Конструирование национальной идентичности в репрезентации операции «Буря» в Хорватии и Сербии	64
<i>Н.А. Попов</i> Этническая идентичность греков и эстонцев Красной Поляны	71
<i>А.В. Ракачева</i> Польское поселение Адамполь-Полонезкёй: трансформация локальной идентичности (вторая половина XIX – XX в.)	78
Раздел 2 Социокультурное взаимодействие, религия и миграция	
<i>А.Е. Галочкин, Ю.В. Балакина</i> Мультимодальные тексты как средство конструирования образа мигранта-мусульманина	87
<i>Д.Г. Маценуро</i> Изучение авто- и гетеростереотипов корейской молодежи Москвы и студентов из Республики Корея, обучающихся в Москве	100

Домовые книги Москвы 1917–1921 гг.: отражение социальных процессов при переходе к новому общественному устройству

В 1917 г. Россия вступила в переходный период, в ходе которого формировались новые принципы общественных отношений и государственного устройства. Этот единый большой процесс складывался из множества изменений, происходивших на местном уровне, которые трудно увидеть невооруженным взглядом. Домовые книги Москвы 1917–1921 гг. позволяют проследить динамику некоторых социальных процессов начального периода общественно-политических преобразований на уровне города.

В конце XIX – первой четверти XX в. домовые книги являлись документом обязательного административного, общегражданского учета и находились при каждом домовладении (ил. 1)¹. Человек, вселявшийся в дом, был обязан сразу обратиться к домоуправителю, предъявить вид на жительство и зарегистрироваться в домовой книге. После 1917 г. прежняя паспортная система была отменена, но принцип регистрации граждан в домовых книгах сохранился. Использование домовых книг, отпечатанных в царское время, после октября 1917 г. привело к изменению в заполнении их формуляра, что способствовало формированию специфического содержания источника, в котором отразился сложный переходный период.

Несмотря на то, что домовые книги содержат множество ценной информации о гражданах, историки нечасто обращаются к данному источнику. А.И. Гозулов анализировал перепись населения Петербурга 1864 г. В этой переписи подсчет жителей фактически производился по домовым книгам. Однако таким способом учесть всех жильцов не удалось, что послужило причиной внесения уточнений в домовые книги, а следующая перепись Петербурга 1869 г. производилась поквартирно².

А.С. Сухорукова пишет о домовых книгах как об элементе контроля и учета населения в системе доходных домовладений Петербурга. На основе большого числа архивных материалов автор описывает содержание формуляра, особенности заполнения некоторых граф домовых книг периода 1899–1918 гг.³

В книге Д.А. Опарина, подготовленной в рамках проекта московского Музея М.А. Булгакова «Дом на Большой Садовой», в числе архив-

ных источников использованы домовые книги дома № 10 по Большой Садовой улице с 1940 г. по конец 1970-х годов⁴.

Эпизодически исследователи касаются домовых книг в контексте взаимодействия домоуправлений с надзирающими органами, описывая порядок регистрации граждан, заселявшихся в квартиры для проживания⁵.

Таким образом, домовые книги еще не становились объектом отдельного научного исследования и не применялись как источник для получения массовых данных о населении. Существуют только отдельные работы, в которых преобладают упоминания о домовых книгах Петербурга.

После отмены прежней паспортной системы в 1917 г. домовые книги сохранились в Москве как элемент регистрации. Об этом свидетельствует само наличие большого числа книг, хранящихся в московском архиве⁶, которые продолжали заполнять в первые годы советской власти, а также циркуляры и переписка новой власти. Уже в начале 1918 г. приказ комиссара по гражданским делам Москвы ограничивал въезд в Москву и требовал от домовладельцев доставлять в местные участковые комиссариаты сведения о прибывших и выбывших на установленных листках для прописки. В письме из Бутырской районной управы Москвы в Петровско-Разумовский комиссариат от 12 апреля 1918 г. содержится информация о домовых книгах, необходимых для домовладельцев. О соблюдении правил прописки в Москве и внесении записей в домовые книги говорится в циркуляре Московской чрезвычайной комиссии для начальников отделов милиции Москвы от 28 сентября 1920 г.⁷

В исследовании используются домовые книги, хранящиеся в Центральном государственном архиве Москвы (ЦГАМ), которые велись в период между 1917 и 1924 гг. Книги содержат 12 граф: «Откуда и когда прибыл в дом», «Фамилия, имя, отчество и звание, холост или женат», «Лета», «Вероисповедание», «Каким учреждением, какого года, месяца и числа и за каким № выдан предъявленный на жительство документ», «Срок больничного сбора и № больничной квитанции», «Название правления больничной кассы. № и время выданного удостоверения участнику кассы», «На квартире или в услужении и если на квартире, то чем занимается», «№ квартиры», «Срок паспорта», «Год, месяц и число явки и прописки видов; подпись полицейского чиновника», «Куда и когда выбыл; подпись полицейского чиновника». Таким обра-

зом, домовые книги Москвы содержат множество ценной персональной информации, позволяющей использовать их как массовый источник (ил. 2)⁸.

Важно подчеркнуть, что на содержание сведений о жильце, которые вносились в домовую книгу, влиял не только документ, предоставляемый для прописки (вид на жительство), но и субъективные факторы: информация жильца о себе и ее восприятие служащим домоуправления, который делал запись. Это подтверждают множество записей о жильцах, которые были зарегистрированы по трудовым книжкам советского образца в 1919–1921 гг. с указанием их сословия и вероисповедания, сведений о которых не могло содержаться в советских документах. Значит, в этих случаях, информация о сословии и вероисповедании в домовые книги вписывалась со слов самого вселявшегося. Кроме того, некоторые удостоверения, на основании которых происходила прописка, содержали только ФИО человека, что однозначно предполагало предоставление от прибывшего дополнительных сведений о себе⁹.

По инструкции домовую книгу предназначалось использовать один год, а в следующем году переносить записи о жильцах в новую книгу¹⁰. Но ознакомление с домовыми книгами позволило установить, что существуют экземпляры, которые использовались по несколько лет. Это позволило отобрать 21 домовую книгу из пяти разных районов Москвы. Эти книги заполнялись без перерыва с 1918 по 1921 гг. и на их основе составлена база данных в 6146 записей. Обработка сформированной базы данных позволила выделить четыре признака, проследить их динамику за 1917–1921 гг. и проанализировать: переход от званий и сословий к общему для всех наименованию «гражданин», отношение жителей к конфессиональной принадлежности и внутрисемейной иерархии, изменения в системе прописки граждан.

Во второй графе домовой книги, кроме фамилии, имени, отчества и семейного положения, содержатся сведения о звании, которые вносились в соответствии с сословной принадлежностью: для подданных Российской империи в формате «сословие и место приписки», для иностранцев – «подданство».

Сословная система, существовавшая до Октябрьской революции 1917 г., предполагала приписку людей к сословным обществам: крестьян и казаков к сельским, а дворян, мещан, купцов, ремесленников и духовенства – к городским. Поэтому сведения о звании включали не

только название сословия, но и место приписки жильца, например для крестьян: «Арефьев Василий Иванович, крестьянин Московской губернии Подольского уезда Молодинской волости деревни Новоселки, холост» или для дворян: «Емельянов Петр Степанович, потомственный дворянин города Егорьевска Рязанской губернии, женат». Кроме того, часто в качестве звания обозначались чин, военное звание, место службы, статус обучающегося, родственная принадлежность к человеку с указанием его социальной принадлежности, например: губернский секретарь, полковник, артист Московского театра, студент Варшавского политехнического института, сын купца 1-й гильдии, жена сына титулярного советника и т.д.

После Октябрьской революции 1917 г. звания и сословия были отменены, но общее для всех наименование «гражданин» в домовых книгах вводилось постепенно. При этом от 8% до 27% записей не имели сведений о сословии, звании или гражданстве, что конечно влияет на точность результатов, однако не препятствует возможности проследить, как менялось отношение населения к новой социальной категории (табл. 1). За 1917 г. гражданами записались 26% прибывших, не смотря на то, что официально сословия были отменены только в конце года¹¹. В 1918 г. указание своего гражданства резко набрало популярность, составив 54% от общего числа прописанных жильцов, но одновременно сохранялась значительная доля лиц (38%), назвавших в качестве социального положения сословие или звание.

Таблица 1

Соотношение жильцов, записанных в домовые книги Москвы «по званию» или как «граждане» в 1917–1921 гг., в %¹²

Год	Граждане	По званию/ сословию	Сведения отсутствуют
1917	26	64	10
1918	54	38	8
1919	76	16	8
1920	75	11	14
1921	67	7	27

Существенные перемены произошли в 1919 г., когда интерес к сословиям и званиям резко упал до 16%, а популярность гражданства еще более возросла, составив 76% от численности прибывших за год. В следующие два года процент пожелавших записать сословие или звание продолжил сокращаться, составив 7% в 1921 г. В то же время доля категории «граждане» даже уменьшилась, но зато до 27% выросла доля не указавших вообще никакого социального положения.

В домовую книгу жена обычно записывалась при муже, дети – при родителях или взрослых родственниках. В таких случаях во второй графе после основной записи о жильце шло продолжение, например: «при нем жена: Фиона Павловна», «при ней дочь: Людмила», «при нем племянник: Николай». Сведения о жене, записанной при муже, часто содержали только имя, отчество и возраст, детям, как правило, отмечали только имя и возраст. Практика соблюдения семейной иерархии при прописке сохранилась в домовых книгах Москвы и после революции, хотя в 1918 г. доля записей «при нем/ней» снизилась, но в следующие годы стала возрастать и в 1921 г. сравнялась со значениями 1917 г. (табл. 2).

Таблица 2

Доля записей в домовых книгах Москвы, содержащих дополнение «при нем/ней» в 1917–1921 гг., в %¹³

1917 г.	1918 г.	1919 г.	1920 г.	1921 г.
11	7	9	10	11

Четвертую графу о вероисповедании продолжали заполнять в домовых книгах и после октября 1917 г. Большинство населения Москвы составляли православные, помимо которых в домовых книгах отмечены старообрядцы, римо-католики, евангелисты-лютеране, армяно-григориане, англикане, иудеи, караимы, магометане. В единичных случаях вместо конфессии указывался этноним или термин отрицающий принадлежность к религии, например «русский», «атеист», «никакого». В 1917 г. вероисповедание вписано у 97% прибывших, то есть у подавляющего большинства, в 1918 г. этот показатель все еще оставался высоким, снизившись до 83% (табл. 3). Но за следующие два года доля записей о вероисповедании резко пошла на убыль, сокращаясь

вдвое за каждый год, в 1919 г. до 43%, а в 1920 г. до 24%. В 1921 г. доля отметок о вероисповедании тоже снизилась, но уже не так существенно как в предыдущие годы, составив 19%.

Таблица 3

Доля записей в домовых книгах Москвы, содержащих сведения о вероисповедании в 1917–1921 гг., в %¹⁴

1917 г.	1918 г.	1919 г.	1920 г.	1921 г.
97	83	43	24	19

В десятый столбец домовой книги до октября 1917 г. вносился срок действия паспорта, а позже – любого удостоверения личности. Несмотря на отмену паспортной системы, старые паспорта использовались в первые годы советской власти наряду с новыми удостоверениями личности разного образца в качестве вида на жительство. И старые и новые документы могли иметь срок действия или быть бессрочными. Судя по записям в домовых книгах, сроки документов часто не соблюдались, и человек с просроченным видом на жительство продолжал числиться в домовой книге.

В 1917–1921 гг. в ходу было большое количество документов удостоверяющих личность, на основании которых граждан прописывали в домовые книги Москвы: паспорт Российской империи, трудовая книжка, метрики, удостоверение, билет военнопленного, временный билет, командировочное удостоверение, учетная карта, явочная карта и другие. Кроме того, вместо срока или названия документа зачастую в 10-й графе значилось: без вида, в паспорте мужа, до особого распоряжения, до призыва, не определен, не указан, по виду мужа, утерян. С 1917 г. по 1918 г. доля внесенных записей в графе о сроке паспорта снизилась незначительно, с 94% до 88% (табл. 4). Но затем спад ускорился и в 1919 г. данные о виде на жительство указаны только для 74% жильцов, а в 1921 г. – уже 46%, снизившись в два раза за четыре года.

Таблица 4

Доля записей в домовых книгах Москвы, содержащих сведения о видах на жительство в 1917–1921 гг., в %¹⁵

1917 г.	1918 г.	1919 г.	1920 г.	1921 г.
94	88	74	56	46

Анализ полученных результатов позволяет сделать обобщающие выводы о социальных процессах, характеризующих период отказа от бытовавших форм общественных взаимоотношений и поиска новых путей развития на примере населения Москвы в 1917–1921 гг. При этом важно учитывать, что 1917 г. – это начало революционных преобразований и ускорение экономического спада, который спровоцировал снижение численности населения Москвы с двух миллионов человек в 1917 г. до одного миллиона в 1920 г.

Судя по динамике в таблице 1, переход от званий и сословий к категории «гражданин» уже происходил в 1917 г., когда сословия еще не были отменены. То обстоятельство, что 26% жильцов были записаны гражданами, говорит о стремительном росте популярности данного признака и сознательном отказе от старых норм значительной части населения Москвы. После законодательного введения категории «гражданин» и отмены сословий в 1918 г. происходит двукратное увеличение доли жильцов, записанных гражданами в домовых книгах. Тем не менее, полного перехода не произошло, так как 40% прибывших в 1918 г. были записаны в соответствии со старыми наименованиями. Такое разделение, с одной стороны, могло происходить из-за неуверенности в незыблемости нововведений, а с другой – из-за желания консервативной части населения сохранить статус-кво.

Следующий 1919 г. можно назвать переломным, так как доля жильцов, отмеченных гражданами, еще более возросла, что сделало их преобладающим большинством. Возможно, переход московского населения в статус граждан был ускорен наиболее трудным периодом Гражданской войны, когда необходим выбор, концентрация усилий и отказ от тех названий, с которыми ассоциировалась вражеская сторона. В 1920–1921 гг. снижалась как доля граждан, так и тех, кто был отмечен званиями и сословиями. Но одновременно в несколько раз повысилась доля тех записей, в которых сведения отсутствовали, что

позволяет говорить о снижении качества заполнения домовых книг. Можно предположить, что в 1920–1921 гг. доля записанных граждан продолжала расти, хотя с меньшей скоростью, чем в 1917–1919 гг.

Показательную динамику домовые книги демонстрируют в отношении конфессиональной принадлежности. В 1917 г. доля отметок о вероисповедании еще сохранялась на высоком уровне (97%), несмотря на частичные послабления в вопросах выбора религии¹⁶ (табл. 3).

Таким образом, в отличие от сословий и званий, которые в 1917 г. уже отвергались значительной частью населения в явной форме, вероисповедание сохранялось в большинстве записей домовых книг. После отделения церкви от государства и провозглашения свободы вероисповедания¹⁷, доля жильцов с отметкой о конфессиональной принадлежности заметно снизилась и в 1918 г. составила 83%, то есть для части населения отождествление с религией уже не являлось важным. В то же время преобладающее большинство все еще сохраняло традиционное отношение к обозначению своего вероисповедания.

Резкое снижение записей о вероисповедании произошло в 1919–1920 гг., когда за два года их доля снизилась с 83% до 24%, уменьшаясь вдвое за каждый год. Такой значительный спад означал, что большинство жителей Москвы перестали ощущать для себя важность конфессиональной принадлежности к концу Гражданской войны. Однако, в 1921 г. произошло торможение спада, что могло свидетельствовать о приближении доли отметок о вероисповедании к действительному числу верующих, для которых демонстрация своей конфессиональной принадлежности имела принципиальное значение.

В 1917–1921 гг. в домовых книгах в два раза снизилась доля отметок о видах на жительство, предъявляемых для регистрации (табл. 4). За 1917 г. заполняемость графы о виде на жительство составила 94%, то есть, несмотря на некоторые послабления во время межреволюционного периода, требования режима регистрации соблюдались. В 1918 г. увеличилось разнообразие документов, которые граждане использовали в качестве вида на жительство, одновременно доля жильцов, предъявивших документы для регистрации в домовую книгу понизилась до 88%. Такое незначительное снижение показывает, что в 1918 г. значение вида на жительство для прописки и заселения в дом еще достаточно высоко.

За следующие два года спад ускорился, и в 1920 г. только в 56% записей домовых книг содержались сведения о видах на жительство. Происходило обесценивание вида на жительство, вместо которого граждане предъявляли множество различных удостоверений личности старого и нового образца. В 1921 г. уже больше половины записей о жильцах не имело сведений о виде на жительство.

Таким образом, после отмены старой паспортной системы в первые годы советской власти вид на жительство утрачивал свое значение для прописки из-за сложности контроля над получением удостоверений личности, не имевших единого стандарта. Продовольственный кризис и двукратное снижение численности населения Москвы с 1917 по 1920 гг. также не способствовали росту требований к регистрации граждан в домовых книгах.

Также, домовые книги отражают представления жителей Москвы о семейной иерархии в 1917–1921 гг., так как структура записей могла содержать два уровня, где на первом уровне находился муж, а на втором жена (табл. 2). В отсутствие мужа первый уровень занимала мать, второй – ее дети. В других случаях первый уровень всегда занимал взрослый, а второй – его младшие родственники. Они, как правило, не имели своего вида на жительство и проживали по виду мужа, матери, дяди и т.д.

Как можно было убедиться на примере рассмотрения первых трех признаков, революционные преобразования способствовали изменениям в общественном сознании. Тем не менее, процент записей, в которых фигурировало дополнение «при нем/ней», с 1917 по 1921 гг. не имел тенденции к понижению и оставался стабильным. Значит, представления о внутрисемейной иерархии в первые годы советской власти сохранялись.

Исследование домовых книг Москвы показывает, что изменения на местном уровне происходили постепенно, в течение нескольких лет, когда новое и старое сосуществовало. В нестабильное время противостояния различных сил, идеологий и культурных доминант, общественное сознание не напрямую зависело от законодательных норм, а скорее стихийно следовало за реальным ходом событий гражданского противостояния. Каждый из четырех выбранных признаков в 1917–1921 гг. по-своему отображал отношение населения к происходящим событиям, проходя через определенные стадии. В трех случаях по исследованным признакам можно проследить общие тенденции в об-

щественных взаимоотношениях. В межреволюционный 1917-й год, изменения носили характер либо начала процесса, либо проявлялись незначительно. В 1918 г., в первый год после Октябрьской революции, процессы приобрели явный формат, доля их участников становилась значительной. В 1919–1920 гг., самые трудные годы Гражданской войны, происходил крутой переход, когда доля участников становилась преобладающей. Наконец, в 1921 г. отмечается торможение процессов. В отличие от трех упомянутых признаков, домовые книги не отразили изменений во внутрисемейной субординации жителей Москвы.

Многие социальные процессы, начавшиеся в 1917–1921 гг., получили свое развитие в следующие десятилетия. Привлечение домовых книг как исторического источника в перспективе позволит исследовать миграционный состав населения Москвы в первые годы советской власти.

- ¹ Титульный лист домовой книги на 1918 год: Центральный государственный архив Москвы (ЦГАМ). Ф. 1331. Оп. 3. Д. 301. Л. 1.
- ² *Гозулов А.И.* Местные переписи населения до революции (1861–1917) // Ученые записки РФЭИ. Т. 1. Ростов-на-Дону, 1941. С. 257.
- ³ *Сухорукова А.С.* Петербургский доходный дом как элементарное звено городской административно-полицейской системы // Петербургские исследования: Сб. науч. Статей. СПб., 2006. С. 184–185.
- ⁴ *Опарин Д.А.* Большая Садовая, 10. История московского дома, рассказанная его жителями. М., 2017. С. 312.
- ⁵ *Кириллова Е.А.* Петроградские жилтоварищества в начале 1920-х гг.: организация, состав и «классовая линия» городских властей // Новый исторический вестник. 2013. № 3(37). С. 76; *Понуждаев Д.Н.* Деятельность органов милиции Беларуси по учету, регистрации и документированию населения в первой половине 20-х гг. XX в. // Вестник Могилевского государственного университета имени А.А. Кулешова. Серия А. Гуманитарные науки: история, философия, филология. 2016. № 2(48). С. 34.
- ⁶ В Центральном государственном архиве Москвы (ЦГАМ) сосредоточено 7226 домовых книг. Посчитано автором по архивным описям: ЦГАМ. Ф. 1331. Оп. 1–8.
- ⁷ Убылой листок 16 отделения милиции от 4 июня 1923 г. ЦГАМ. Ф. 1331. Оп. 3. Д. 316. Л. 73а; Приказ Комиссара по гражданским делам г. Москвы от 21 марта 1918 г. ЦГАМ. Ф. 1331. Оп. 6. Д. 548. Л. 21; Письмо из Бутырской районной управы Москвы в Петровско-Разумовский комиссариат от 12 апреля 1918 г. ЦГАМ. Ф. 1331. Оп. 4. Д. 364. Л. 11; Удостоверение от 14

- декабря 1918 г. (о разрешении въезда в Москву). ЦГАМ. Ф. 1331. Оп. 7. Д. 32. Л. 59; Циркуляр М.Ч.К. начальникам отделов Советской Раб.-Кр. Полиции г. Москвы от 28 сентября 1920 г. ЦГАМ. Оп. 4. Д. 364.
- ⁸ Разворот домовой книги на 1918 год: ЦГАМ. Ф. 1331. Оп. 3. Д. 301. Л. 1об.–2.
- ⁹ Удостоверение от 30.11.1922 г., выданное домовым комитетом гражданину для прописки: ЦГАМ. Ф. 1331. Оп. 3. Д. 378. Л. 130а.
- ¹⁰ Керстич И.Г. Алфавитный сборник руководящих приказов и циркулярных распоряжений по московской полиции с 1881 года по 1 сентября 1907 года. Ч. 1. М., 1907. С. 266–268.
- ¹¹ Декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР «Об уничтожении сословий и гражданских чинов» от 10 ноября 1917 года. http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_22.htm (дата обращения 14.02.2019).
- ¹² Домовые книги Москвы 1918–1921 гг.: ЦГАМ. Ф. 1331. Оп. 3. Д. 301, 315, 371; Ф. 1331. Оп. 6. Д. 12, 13, 15, 28, 32; Ф. 1331. Оп. 7. Д. 385, 424, 454, 457, 464, 468, 475, 476, 520; Ф. 1331. Оп. 8. Д. 104, 122, 125, 146.
- ¹³ Домовые книги Москвы 1918–1921 гг.: ЦГАМ. Ф. 1331. Оп. 3. Д. 301, 315, 371; Ф. 1331. Оп. 6. Д. 12, 13, 15, 28, 32; Ф. 1331. Оп. 7. Д. 385, 424, 454, 457, 464, 468, 475, 476, 520; Ф. 1331. Оп. 8. Д. 104, 122, 125, 146.
- ¹⁴ Домовые книги Москвы 1918–1921 гг.: ЦГАМ. Ф. 1331. Оп. 3. Д. 301, 315, 371; Ф. 1331. Оп. 6. Д. 12, 13, 15, 28, 32; Ф. 1331. Оп. 7. Д. 385, 424, 454, 457, 464, 468, 475, 476, 520; Ф. 1331. Оп. 8. Д. 104, 122, 125, 146.
- ¹⁵ Домовые книги Москвы 1918–1921 гг.: ЦГАМ. Ф. 1331. Оп. 3. Д. 301, 315, 371; Ф. 1331. Оп. 6. Д. 12, 13, 15, 28, 32; Ф. 1331. Оп. 7. Д. 385, 424, 454, 457, 464, 468, 475, 476, 520; Ф. 1331. Оп. 8. Д. 104, 122, 125, 146.
- ¹⁶ Постановление о провозглашении России республикой. От Временного правительства. 1 сентября 1917 года. <http://constitution.garant.ru/history/act1600-1918/5203/> (дата обращения 14.02.2019).
- ¹⁷ Декрет Совета Народных Комиссаров «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» от 20 января 1918 г. <http://constitution.garant.ru/history/act1600-1918/5325/> (дата обращения 14.02.2019).

Список литературы

- Гозулов А.И. Местные переписи населения до революции (1861–1917) // Ученые записки РФЭИ. Т. 1. Ростов-на-Дону, 1941.
- Декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР «Об уничтожении сословий и гражданских чинов» от 10 ноября 1917 года. http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_22.htm
- Декрет Совета Народных Комиссаров «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» от 20 января 1918 г. <http://constitution.garant.ru/history/act1600-1918/5325/>.

- Керстич И.Г.* Алфавитный сборник руководящих приказов и циркулярных распоряжений по московской полиции с 1881 года по 1 сентября 1907 года. Ч. 1. М., 1907.
- Кириллова Е.А.* Петроградские жилтоварищества в начале 1920-х гг.: организация, состав и «классовая линия» городских властей // Новый исторический вестник. 2013. № 3(37). С. 72–96.
- Опарин Д.А.* Большая Садовая, 10. История московского дома, рассказанная его жителями. М., 2017.
- Понуждаев Д.Н.* Деятельность органов милиции Беларуси по учету, регистрации и документированию населения в первой половине 20-х гг. XX в. // Вестник Могилевского государственного университета имени А.А. Кулешова. Серия А. Гуманитарные науки: история, философия, филология. 2016. № 2(48). С. 32–36.
- Постановление о провозглашении России республикой. От Временного правительства. 1 сентября 1917 г.
<http://constitution.garant.ru/history/act1600-1918/5203/>.
- Сухорукова А.С.* Петербургский доходный дом как элементарное звено городской административно-полицейской системы // Петербургские исследования: Сб. науч. Статей. СПб., 2006. С. 181–188.

Ил. 1

